

Valoriser les tailles de haie en compost en climat continental

www.af4eu.eu

Déshiqueuse broyant les résidus d'entretien de haies pour produire du BRF destiné au compostage

L'entretien d'une haie mature génère d'importantes quantités de déchets verts. Ces résidus de taille peuvent être broyés pour obtenir du bois raméal fragmenté (BRF). Celui-ci peut être épandu ou composté pour rendre l'azote qu'il contient disponible pour les cultures.

A la Ferme des Rufaux, Edouard Stalin plante en 2012 des haies brise-vents pour entourer sa parcelle de 2 hectares et la séparer des cultures céréalières voisines. Ces haies sont constituées à 80 % de saule (*Salix viminalis*), plantés tous les mètres, pour sa croissance rapide et ses propriétés mellifères, et à 20% d'arbres de haut jet (saules, chênes, catalpas, merisiers, sureaux, cornouillers, fusains...). Depuis 2013, des tailles d'entretien sont effectuées tous les 2 à 3 ans par un professionnel sur les anciennes haies de la parcelle, afin d'éviter d'avoir à couper des branches de gros diamètre.

A l'hiver 2022, une taille importante de la nouvelle haie a permis de récolter une quantité significative de bois. Édouard a emprunté un chariot télescopique et une épaveuse à disque auprès de ses voisins agriculteurs, et utilisé la déchiqueteuse d'une CUMA pour transformer les branches en BRF. Comme il utilise habituellement du compost qu'il achète à l'extérieur, il a souhaité composter ce BRF. Malheureusement, stocké en un grand tas, le BRF a perdu une grande partie de ses éléments nutritifs en raison du développement de cyanobactéries, qui ont entraîné une minéralisation excessive. Il a donc été utilisé comme paillage dans les allées de culture maraîchères.

En 2024, les repousses de saule atteignent déjà 7 mètres de hauteur. La haie, de 300 mètres linéaires, a été taillée avec une coupe bilatérale pour réduire la largeur à 3 mètres et la hauteur de 4 mètres, pour un coût total de 400 € (95 € de l'heure). Les résidus de taille ont été broyés et compostés cette fois-ci en andains de 20 à 30 mètres de long et 1,5 mètre de hauteur, sur les conseils d'une spécialiste pour produire un compost de qualité.

Camille Archambaud

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.